

13. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

(27 – 28 Şubat 2024)

(UBCAK)

Özet Kitabı

Editör

Doç.Dr. Sertan DEMİR

Asos Yayınevi

1.baskı

Adres: Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4/MERKEZ/ELAZIĞ

Telefon: [0532 643 75 23](tel:05326437523)

Mail Adresi: asos@asosyayinlari.com

Web: www.asosyayinlari.com

[Instagram: https://www.instagram.com/asosyayinevi/](https://www.instagram.com/asosyayinevi/)

[Facebook: https://www.facebook.com/asosyayinevi/](https://www.facebook.com/asosyayinevi/)

[Twitter: https://twitter.com/Asosyayinevi](https://twitter.com/Asosyayinevi)

ISBN: 978-625-6671-02-7

Makale id= 117

Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-0765-9911

Covid-19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Çalışma Modellerinin Çalışanların Pozitif Örgütsel Davranışlarına Etkileri

İhsan Sungur¹ , Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Kılıç²

¹Aksaray Üniversitesi SBE

²Aksaray Üniversitesi

*Corresponding author: İhsan SUNGUR

Özet

Covid-19 sürecinde uygulanan kapanmalar, bir yandan bireyleri evde kalmaya zorlarken diğer yandan çalışan bireylerin çalışma koşullarının dönüştürülmesini gerektirmiştir. Bu dönüşüm sürecinde işletmeler dijital olanaklardan daha fazla yararlanmaya başlamış ve olabildiğince uzaktan çalışma modelleri uygulamışlardır. Bu çalışmada Covid-19 salgınıyla birlikte uygulanan uzaktan çalışma modellerinin çalışanların pozitif örgütsel davranışların önde gelen konularından örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini uzaktan çalışma modeli uygulayan hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde görev yapan 272 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Covid-19 döneminde yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak uzaktan çalışanların ve kısmi olarak iş yerinde çalışanların örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına yönelik algılarının tam zamanlı olarak iş yerinde çalışanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Uzaktan çalışma modelinin uygulandığı bir dönemde çalışanların örgütsel davranışlarının ve algılarının nasıl farklılaştığını ortaya koymak açısından bu çalışmanın alanyazına önemli katkılar sunduğu düşünülmekte ve gelecek araştırmalara yönelik önemli ipuçları ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uzaktan Çalışma, Pozitif Örgütsel Davranış, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

**Effects of Remote Working Models Applied During Covid-19 Process On Employees'
Positive Organizational Behaviors**

Abstract

While the lockdowns implemented during the Covid-19 process forced individuals to stay at home, on the other hand, it required the transformation of the working conditions of working individuals. In this transformation process, businesses have started to make more use of digital opportunities and have implemented remote working models as much as possible. In this study, it is aimed to determine the effect of remote working models implemented with the Covid-19 pandemic on employees' organizational commitment and organizational citizenship behaviors, which are among the leading issues of positive organizational behaviors. Quantitative research method was used in the study. The sample of the research consists of 272 employees working in businesses operating in the service and trade sectors that implement a remote working model. Organizational commitment and organizational citizenship behaviors scales were used to collect data. Analysis of variance was used to analyze the data. In line with the findings, it was determined that the perceptions of organizational commitment and organizational citizenship behaviors of part-time or full-time remote workers and part-time in workplace employees during the Covid-19 period were higher than those of full-time in workplace employees. It is thought that this study makes important contributions to the literature in terms of revealing how the organizational behaviors and perceptions of employees differ in a period when the remote working model is applied, and future research.

Keywords: Covid-19, Remote Working, Positive Organizational Behavior, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior